

**Nowe dane o rozmieszczeniu *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772)
Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae: Bolboceratinae)
w środkowej i południowo-wschodniej Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19200526>

JAROSŁAW BURY¹ , ANDRZEJ TRZECIAK³

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1061-1975

² Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Agroekologii i Użytkowania Lasu, ul. Cwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, Polska, e-mail: tolbrycht@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0003-2854-4467

³ Stasiówka 94, 39-200 Dębica, Polska, e-mail: atrzeciak2@wp.pl

ABSTRACT. New data about distribution of *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae: Bolboceratinae) in C and SE Poland.

In Poland, *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) has been recorded at relatively few and scattered sites distributed across most of the country's area. The species prefers meadow habitats, pastures, and wastelands adjacent to forest edges, as well as open oak forests. Most historical sites were located in the south-western part, while most observations made after 2000 come from the south-eastern part of the country. The study includes 12 new locations of the species, mainly located in the Eastern Beskid, as well as in the Western Beskid, the Roztocze, and the Mazovian Lowland.

KEY WORDS: biodiversity, faunistic, new records, East Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Odonteus* SAMOUELLE, 1819 należy do nadrodziny Scarabaeoidea, rodziny Geotrupidae i podrodziny Bolboceratinae. Do tego taksonu zalicza się obecnie trzynaście gatunków, z czego dziesięć zamieszkuje Północną Amerykę, dwa Azję, a jeden – *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) zasiedla Europę, w tym również Polskę (BURAKOWSKI *et al.* 1983, CARPANETO & MIGNANI 2005, KRÁL *et al.* 2006, BUNALSKI *et al.* 2013).

Na terenie Europy *O. armiger* został wykazany z większości krajów z wyjątkiem Albanii, Andory, Armenii, Azorów, Wysp Owczych, Finlandii, Gruzji, Islandii, Irlandii, Lichtensztajnu, Malty, Mołdawii, Norwegii, Portugalii oraz Szpicbergenu. Gatunek ten występuje również w Azji Mniejszej – w Turcji (ALEKSANDROVIČ & PISANIENKO 1991, KRÁL *et al.* 2006, BUNALSKI *et al.* 2013).

W Polsce *O. armiger* znany jest z rozproszonych stanowisk zlokalizowanych głównie w południowej i środkowej części kraju. Należy podkreślić, że większość znanych lokalizacji, zwłaszcza tych z południowo-zachodniej części kraju, pochodzi z końca XIX i początku XX wieku, i w chwili obecnej ma już znaczenie jedynie historyczne (m. in.: LETZNER 1871, 1888, FEIN & HAASE 1881, KLETKE 1891, SZLEZYGIER 1891, HILDT 1896, JAKOBSON 1901, DIETL 1906, GERHARDT 1910, TENENBAUM 1913a, b, SZULCZEWSKI 1922, POLENTZ 1933, SCHMIDT 1938, TRELLA 1937, KLEINE 1940).

Nieco bardziej aktualne pozostają informacje publikowane po roku 1950 (HORION 1958, KINELSKI & SZUJECKI 1959, GÓRNY 1968, STEBNICKA 1976b, BERCIO

& FOLWARCZNY 1979, BURAKOWSKI *et al.* 1983, KALISIAK 1996, GWARDJAN 1997, BUNALSKI & PIOTROWSKI 1998, BUNALSKI 1999).

Po roku 2000 liczba znanych stanowisk *O. armiger* znacząco wzrosła, ale większość nowych lokalizacji pochodzi ze wschodniej, a zwłaszcza południowo-wschodniej części kraju (SĘPIOŁ 2005, BUNALSKI 2006, ŻUK & KANIA 2007, TARWACKI & PLEWA 2010, BYK *et al.* 2012, BUNALSKI *et al.* 2013, BYK *et al.* 2016, KASZYCA & TASZAKOWSKI 2017, BUCHHOLZ *et al.* 2021, BUNALSKI 2025).

O. armiger preferuje siedliska łąkowe przylegające do obrzeży lasów, nieużytki oraz opuszczone pola zarastające krzewami, ekstensywnie użytkowane pastwiska z pojedynczymi starymi dębami oraz widne lasy liściaste, zwłaszcza dębowe. W Polsce szczyt pojawu tego gatunku przypada na drugą połowę czerwca, lipiec i pierwszą połowę sierpnia. Chrząszcze najchętniej latają w gorące i parne dni, tuż przed zachodem słońca. Ich lot jest powolny, ciężki i niski. Osobniki dorosłe zazwyczaj obserwowane są tuż nad roślinnością zielną, sporadycznie wyżej nad ziemią, nawet na wysokości 4-go piętra, niekiedy wabione są do różnych sztucznych źródeł światła (np. UV, LED). Larwy prawdopodobnie żywią się grzybami podziemnymi (NÁDAI 2006, BYK *et al.* 2012, BUNALSKI *et al.* 2013, obserwacje własne).

Dokładny opis postaci dorosłej (imago) w literaturze krajowej podaje STEBNICKA (1976a), zaś budowę larwy szczegółowo opisał MEDVEDEV (1952).

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie nowych stanowisk *O. armiger* odkrytych po 2000 roku na terenie środkowej i południowo-wschodniej Polski.

MATERIAŁ I METODY

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych według podziału zaproponowanego przez BURAKOWSKIEGO *et al.* (1983) w *Katalogu Fauny Polski* [KFP]. Dodatkowo dla każdego stanowiska podano współrzędne UTM (Universal Transverse of Mercator) (siatka o boku 10×10 km). Postacie dorosłe *O. armiger* odławiano w trakcie badań nad różnymi grupami owadów, najwięcej osobników zebrano stosując pułapki głebowe Barbera lub pułapki świetlne z lampami UV i LED. W kilku przypadkach imagines obserwowano w locie.

Systematykę i nazewnictwo przyjęto za „Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (LÖBL & LÖBL 2016).

Do wygenerowania mapy rozmieszczenia użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (autor: G. GIERLASIŃSKI, www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html).

WYNIKI

1. **Beskid Wschodni: Stasiówka** [UTM: EA33], przydomowy ogród, [N: 50°00'18", E: 21°27'55"], 391 m n.p.m., do światła lampy UV: 11 VI 2014 – 1 ex. (samica), 22 VII 2016 – 2 exx. (samiec i samica), 25 VII 2016 – 2 exx. (samiec i samica), 20 VI 2020 – 2 exx. (samiec i samica), 24-26 VI 2020 – 1 ex. (samiec), 13 VIII 2020 – 3 exx. (samiec i 2 samice), 20-21 V 2024 – 2 exx. (samice); leg., det. et coll. A. Trzeciak.

2. **Beskid Wschodni, Lubla**, (UTM: EA41), las mieszany, [N: 49°47'24", E: 21°34'29"], 307 m. n.p.m., pułapka Barbera: 1 VI 2019 – 1 ex. (samica), leg.

S. Gliwska, det. et coll. T. Olbrycht.; zadrzewienie śródpolne, [N: 49°48'35", E: 21°34'57"], 287 m n.p.m., pułapka Barbera: 19 VI 2020 – 1 ex. (samica), 03 VII 2020 – 2 exx. (samiec i samica), leg. S. Gliwska, det. et coll. T. Olbrycht.

3. **Beskid Wschodni, Rzeszów – Zalesie**, (UTM: EA73), park miejski, [N: 50°00'08", E: 22°01'52"], 221 m n.p.m., do światła lampy UV: 31 VII 2014 – 1 ex. (samica); 23 VI 2021 – 1 ex. (samica), leg., det. et coll. T. Olbrycht.

4. **Beskid Wschodni, Dylągowa**, (UTM: EA91), przydomowy ogród, [N: 49°47'00", E: 22°7'59"], 312 m n.p.m., do oświetlenia domowego: 18 VII 2016 – 1 ex. (samiec), leg., det. et coll. A. Trzeciak (Ryc. 1).

5. **Beskid Wschodni, Nowe Sady**, (UTM: FA20), wzgórze o nazwie „Skalka Dubnik”, pokryte kserotermiczną murawą, [N: 49°38'31", E: 22°44'23"], ok. 245 m n.p.m., pułapka Barbera: 17 VII 2022 – 1 ex. (samica), leg., det. et coll. T. Olbrycht (Ryc. 2).

6. **Beskid Wschodni, Waclawice**, (UTM: FA22), zadrzewienie śródpolne, [N: 49°52'52", E: 22°44'45"], ok. 225 m n.p.m., pułapka Barbera: 28 VI 2015 – 2 exx. (samiec i samica), leg. A. Wrona, det. et coll. T. Olbrycht.

7. **Beskid Wschodni, Chłapówka**, (UTM: EV58), łąki śródpolne, [N: 49°33'07", E: 21°44'27"], ok. 435 m n.p.m., do światła lampy LED, tzw. czołówki: 27 VIII 2025 – 1 ex. (samiec), fot. P. Guzik, det. J. Bury.

8. **Beskid Wschodni, Niżna Łąka**, (UTM: EV59), zabudowania wiejskie, na skraju wsi, [N: 49°37'17", E: 21°43'23"], ok. 310 m n.p.m., do światła lampy UV: 10 VIII 2025 – 1 ex. (samica); fot. P. Guzik, det. J. Bury.

9. **Beskid Wschodni, Zarszyn**, (UTM: EV79), okolice stacji kolejowej, [N: 49°35'06", E: 22°01'02"], ok. 285 m n.p.m., do światła lampy UV: 27 VII 2014 – 1 ex.; 3 VIII 2014 – 1 ex. (samica); 28 V 2016 – 1 ex. (samica), leg., det. et coll. T. Olbrycht.

10. **Beskid Zachodni, Zakliczyn**, (UTM: DA82), przydomowy ogród, [N: 49°51'20", E: 20°48'53"], 220 m n.p.m., w ciągu dnia, 1 VII 2021 – 2 exx. (samice), leg., det. et coll. A. Trzeciak.

11. **Roztocze, Nadleśnictwo Tomaszów**, (UTM: FA79), Leśnictwo Leliszka, oddz. 78B-b, las wyżynny świeży, [N: 50°26'38", E: 23°30'45"], ok. 333 m n.p.m., pułapka Barbera: 3 VII 2022 – 2 exx. (samce), leg. M. Sawiak, det. et coll. T. Olbrycht.

12. **Nizina Mazowiecka, Płock – Radziwie**, (UTM: DD11), przydomowy ogród, [N: 52°31'11", E: 19°41'49"], 58 m n.p.m., do światła lampy UV: 13 VIII 2022 – 2 exx. (samice); 24 V 2023 – 2 exx. (samiec i samica), leg. A. Dziemdziała, det. et coll. M. Szewczyk.

DYSKUSJA

W Polsce *Odonteus armiger* odnotowano na rozproszonych stanowiskach rozmieszczonych na niemal całym obszarze kraju. Większość historycznych stanowisk znajdowała się w południowo-zachodniej, podczas gdy większość obserwacji dokonanych po 2000 roku pochodzi z południowo-wschodniej części kraju. Najnowsze badanie obejmuje 12 nowych lokalizacji gatunku, położonych głównie w Beskidzie Wschodnim, a także w Beskidzie Zachodnim, Roztoczu i na Nizinie Mazowieckiej. Stanowiska te

Ryc. 1. Siedlisko *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) w Beskidzie Wschodnim – okolice Dylągowej (fot. J. Bury).

Fig. 1. Habitat of *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) in the Eastern Beskid – vicinity of Dylągowa (photo J. Bury).

Ryc. 2. Siedlisko *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) w okolicy Nowych Sądów – Skalka Dubnik (fot. T. Olbrycht).

Fig. 2. Habitat of *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) in the area of Nowe Sady – Skalka Dubnik (photo T. Olbrycht).

Ryc. 3. Rozmieszczenie *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) w Polsce: dane literaturowe: ○ – dane do 2000 roku, ● – dane od 2001 roku; ● – nowe dane.

Fig. 3. Distribution of *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) in Poland: literature data: ○ – data up to 2000, ● – data since 2001; ● – new records.

wpisują się w znane rozmieszczenie gatunku w naszym kraju. Należy podkreślić, że obecnie najczęściej stwierdzeń *O. armiger* pochodzi z Beskidu Wschodniego, Gór Świętokrzyskich, Roztocza, Wyżyny Lubelskiej i Podlasia (Ryc. 3).

O. armiger preferuje siedliska łąkowe, pastwiska i nieużytki przylegające do skrajów lasów, a także świetliste lasy dębowe. Najnowsze, zamieszczone w niniejszej pracy obserwacje własne, jak również dane z literatury (TARWACKI & PLEWA 2010, BYK *et al.* 2012) wskazują jednak, iż gatunek ma znacznie szersze wymagania ekologiczne i z powodzeniem utrzymuje się nawet w stale użytkowanych przez człowieka zwartych drzewostanach leśnych. Ponadto osobniki tego gatunku dość często obserwowane są na terenach w różnym stopniu zurbanizowanych: na terenach wiejskich, w przydomowych ogrodach, w parkach miejskich, w okolicach infrastruktury kolejowej, na polach biwakowych.

PODZIĘKOWANIA

Kolegom Marcinowi Szewczykowi i Wojciechowi Guzikowi dziękujemy za przekazanie informacji o nieznanym dotychczas stanowiskach *O. armiger*.

PISMIENICTWO

- ALEKSANDROVIČ O.R., PISANIENKO A.D. 1991. Platinčatousye žuki (Coleoptera, Scarabaeidae) fauny Belorussii, pp. 79–94, In: LOPATIN I.K., HOTKO E.I. (Eds.), Fauna i ekologija žestkokrylykh Belorussii. *Nauka i tekhnika*, Minsk.
- BERCIO H., FOLWACZNY B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preußens. Verl. Parzeller, Fulda. 369 pp.
- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świątokrzyskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 40 (Supl.): 1–274.
- BUNALSKI M. 1999. Die Blatthornkäfer Mitteleuropas. Coleoptera, Scarabaeoidea. Bestimmung – Verbreitung – Ökologie. František Slamka, Bratislava: 80 pp.
- BUNALSKI M. 2006. Żuki (Coleoptera: Scarabaeoidea) wschodnich rubieży Polski – studium faunistyczno-ekologiczne części północnej i środkowej. *Rozprawy Naukowe – Akademia Rolnicza w Poznaniu* 376: 1–133.
- BUNALSKI M. 2025. Materiały do poznania rozmieszczenia Scarabaeoidea (Coleoptera) Polski. Część 2. Bolboceratidae, Geotrupidae i Trogidae. *Wiadomości entomologiczne* 44 (online 10A): 71–74.
- BUNALSKI M., PIOTROWSKI W. 1998. Żuki (Coleoptera: Scarabaeoidea) Poleskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 17(1): 13–20.
- BUNALSKI M., SIENKIEWICZ P., KUBASIK W., KONWERSKI S., PAŁKA K. 2013. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 4. Bolboceratidae. *Wiadomości entomologiczne* 32(4): 259–265.
- BURAKOWSKI B., MROCKZOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983. Chrząszcze Coleoptera – Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. *Katalog Fauny Polski* 23(9): 1–294.
- BYK A., MOKRZYCKI T., DWORAKOWSKI M., BIDAS M. 2012. Rozmieszczenie *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae) w Polsce z uwagami o jego bionomii. *Wiadomości entomologiczne* 31(2): 100–112.
- BYK A., MOKRZYCKI T., ROSA-GRUSZECKA A., TYLKOWSKI S., ZAMOJSKI M. 2016. Grzybolcowate (Bolboceratidae) i wygonakowate (Ochodaeidae) – aktywność, wymagania ekologiczne i metody obserwacji. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* 49A(4): 125–141.
- CARPANETO G.M., MIGNANI R. 2005. A new species of the genus *Odonteus* (Coleoptera: Geotrupidae) from northern Pakistan. *Zootaxa* 968: 1–10.
- DIETL A. 1906. [*Toxotus quercus* GOEZE u. a. in Oswitz]. *Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge* 31: XVI.
- FEIN A., HAASE E. 1881. Beobachtungen über Fundorte und Fangzeiten einiger interessanten oder selteneren schlesischen Käfer. *Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge* 8: 18–27.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preußischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus Coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Berlin: XVI + 431 pp.
- GÓRNY M. 1968. Faunal and zoocenological analysis of the soil insect communities in the ecosystem of shelterbelt and field. *Ekologia polska – A* 16(14): 297–342.
- GUARDIAN M. 1997. Nowe stanowisko bawolca (*Odontaeus armiger* (SCOPOLI, 1772) – Coleoptera: Scarabaeidae) w Górach Świętokrzyskich. *Kulon* 2(1): 93.
- HILDT L. 1896. Żuki czyli gnojowce krajowe. *Pamiętnik Fizyograficzny* 14(3): 153–228.
- HORION A.D. 1958. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer – Lamellicornia (Scarabaeidae – Lucanidae). *Überlingen-Bodensee* 6: 1–343.
- JAKOBSON G. 1901. Interesnija mestonachozhdenija nekotorych žukov. *Eżegodnik Zoologičeskogo Museâ Imperatorskoj Akademii Nauk* 1(5): 1–6.
- KALISIAK J. 1996. Bawolec, *Odonteus armiger* (SCOPOLI, 1772) w Lesie Łagiewnickim (Coleoptera: Geotrupidae: Bolocerini: *Odonteus* SAMOUELLE, 1919). *Biuletyn Entomologiczny* 3(15): 1–2.
- KASZYCA N., TASZAKOWSKI A. 2017. Materiały do znajomości chrząszczy z nadrodziny Scarabaeoidea Beskidu Wschodniego. *Acta entomologica silesiana* 25(013): 1–7 [online].
- KINELSKI ST., SZUJECKI A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 29: 215–250.

- KLEINE R. 1940. Übersicht über die in Pommern gefundenen Käfer, die im Verzeichnis von Albert Lüllwitz nicht enthalten sind. Nebst einigen Bemerkungen über schon genannte Arten. *Dohrniana* 19: 3–28.
- KLETKE P. 1891. [*Odontaeus mobilicornis* F. in Kleinburg]. *Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge* 16: XV.
- LÖBL I., LÖBL D. 2016. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Revised and updated edition. Leiden, Boston. Brill, 983 pp.
- LETZNER K. 1871. Verzeichnis der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 2: XXIV + 328 pp.
- LETZNER K. 1888. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge* 13: 181–236.
- MEDVEDEV S.I. 1952. Lichinki plastinchatousykh zhukov fauny SSSR. (Larvae of Lamellicornia of the USSR fauna). Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskwa – Leningrad: 344 pp.
- NÁDAI L. 2006. A Bolboceratinae alsalád magyarországi fajainak lelőhelyadatai (Coleoptera, Scarabaeoidea: Geotrupidae). *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 30: 205–210.
- POLENTZ G. 1933. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie* 3(17): 4–8.
- SCHMIDT G. 1938. Einige interessante Käferfunde in der Neumark. *Entomologische Blätter* 34(1): 44–45.
- SĘPIOL B. 2005. Liczny pojaw bawolca *Odontaeus armiger* (SCOPOLI, 1772) – Coleoptera: Scarabaeidae w Dolinie Kamiennej. *Kulon* 10(1–2): 76–77.
- STEBNICKA Z. 1976a. Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin Scarabaeidae Iaparosticti. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(28a): 1–139.
- STEBNICKA Z. 1976b. Żukowate (Coleoptera, Scarabaeidae) Pienin. *Fragmenta faunistica* 21(12): 331–351.
- SZLEZYGIER E. 1891. Przyczynek do fauny krajowej. Przepolszczenie nazw entomologicznych łacińskich odnośnie do naszych chrząszczy – porządkiem własnego zbioru zebrał i dopełnił. Warszawa: 72 pp.
- SZULCZEWSKI J.W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. *Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk* 1(3–4): 183–243.
- TARWACKI G., PLEWA R. 2010. Nowe stanowisko *Odontaeus armiger* (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeidae) w północno-wschodniej Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 29(1): 60–61.
- TENENBAUM SZ. 1913a. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacji Zamojskiej w guberni Lubelskiej. *Pamiętnik Fizyograficzny* 21(3): 1–72.
- TENENBAUM SZ. 1913b. Przybytki do fauny chrząszczy Polski od roku 1913. *Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich* 7–8: 136–186.
- TRELLA T. 1937. Wykaz chrząszczy okolic Przemyśla – Hydrophilidae, Lucanidae, Scarabaeidae. *Polskie Pismo Entomologiczne* 16–17: 58–86.
- ŽUK K., KANIA J. 2007. Nowe stanowisko bawolca *Odontaeus armiger* (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera, Scarabaeoidea, Geotrupidae) w Sudetach Zachodnich. *Przyroda Sudetów* 9: 143–144.

Accepted: 21 January 2026; published: 24 March 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>